

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

(GTX - Desconhecido)

Socorro! Tem literatura no meu *feed*!

Mes. Bianca Francischini Lisita (UFSCar)

RESUMO

Fundamentado por discussões sobre a terceira geração da literatura digital, a textualidade verbivocovisual do meio eletrônico e a materialidade dos mediums digitais, este artigo investiga os procedimentos de leitura e funcionamento da Literatura Digital produzida em redes sociais a partir da obra *Só o Pó*, de Claudia Grechi Steiner, produzida em 2012. Segundo descrição da própria autora, a obra é o primeiro livro a usar o *Facebook* como plataforma de publicação fazendo uso dos recursos disponibilizados pela rede social, tornando a obra multimídia. Apesar da publicação da obra em *e-book*, para além da página no *Facebook*, a pesquisa demonstrou ser impossível não tropeçar nas questões de acesso e preservação de obras que, como a de Steiner, fazem uso de redes sociais para serem reproduzidas.

Palavras-chave: Literatura Digital, Redes Sociais, Literatura Brasileira.

ABSTRACT

*Grounded in discussions about the third generation of Electronic Literature, the verbivocovisual textuality of the electronic medium, and the materiality of digital media, this article investigates the reading procedures and functioning of Electronic Literature produced on social media through the work *Só o Pó* by Claudia Grechi Steiner, created in 2012. According to the author's own description, the work is the first book to use Facebook as a publishing platform, making use of the resources provided by the social network, thus turning the work into a multimedia piece. Despite the publication of the work in e-book format, beyond the Facebook page, the research has shown that it is impossible not to encounter issues of access and preservation of works that, like Steiner's, rely on social media for their reproduction.*

Keywords: Electronic Literature, Social Media, Brazilian Literature.

INTRODUÇÃO

Já não é segredo que o campo artístico da literatura vem sendo constantemente alterado por conta das novas tecnologias. Desde autores da literatura impressa que descobriram uma maneira de se auto publicar, até as obras nativas digitais, as transformações ocorrem sem que muitos

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

leitores percebam as consequências de tais mudanças. Essas mudanças são ainda mais evidentes em Follain (2010), quando o autor afirma que

toda a produção midiática moderna converge para o computador, que, funcionando como um metameio, a armazena e a distribui. Traduzidos em dados numéricos, filmes, fotografias, textos e músicas inserem-se numa rede não-hierárquica de circulação [...] O computador é, então, algo mais que um simples atravessador, ou operador de passagens, é o ponto de partida para a constituição de uma cultura eletrônica com características próprias, que redefine as relações entre os diversos campos da produção cultural. (FOLLAIN, 2010, p. 32)

A literatura eletrônica é descrita por Leonardo Flores em seu artigo “Literatura Eletrônica de Terceira Geração” como “uma arte centrada na escrita que envolve o potencial expressivo da mídia eletrônica e digital” (2021, p. 357), ou seja, toda e qualquer produção cultural que se utilize de meios digitais para veicular uma escrita específica que não se encaixa na linguagem ou no uso corriqueiro desses ambientes digitais. Essas características observadas na literatura eletrônica vão ao encontro das discussões trabalhadas por Santos e Sales (2011):

Na delimitação do campo literário, feita por críticos e teóricos, confundia-se predomínio com exclusividade da matéria verbal. Por conseguinte, quase sempre, as tentativas de propor conceitos e gêneros para as literaturas, passavam exclusivamente pelas estratégias associadas a essa matéria. Ora, nas últimas décadas, com as possibilidades abertas pelo digital, concretizou-se a utilização de diferentes elementos na criação literária. (SANTOS E SALES, 2011, p. 18-19)

Contudo, pode ser que os dias de desconhecimento, referenciado no primeiro parágrafo, estejam contados graças às novas obras literárias digitais, que surgem a partir de velhos conhecidos das comunidades eletrônicas: as redes sociais. Em seu artigo, Flores (2021) nos convida a explorar as obras de terceira geração caracterizando-as como aquelas produzidas a partir de 2005, que utilizam as plataformas já estabelecidas por grandes empresas e que são acessadas por uma quantidade massiva de usuários. Para Flores (2021) esse último fator é uma das principais

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

características das produções de literatura eletrônica de terceira geração pois, ao contrário da primeira e da segunda geração, onde as obras eram alocadas em sites personalizados criados pelos próprios autores, agora as obras buscam ir diretamente até o público e assim os artistas criam suas obras a partir de seus conhecimentos já adquiridos sobre as plataformas, afastando-se da produção de sites e aplicativos próprios.

A partir das disposições colocadas por Flores (2021) é possível compreender mais facilmente o motivo pelo qual o desconhecimento sobre literatura eletrônica pode, de certo modo, estar com os dias contados. Se antes era necessário saber onde procurar pelas obras, a partir da terceira geração os leitores não mais precisam de um mapa para chegar ao tesouro, encontrando-o no próprio *feed* do leitor/usuário. Além de esse movimento auxiliar na descoberta das obras por aqueles que já conhecem a literatura eletrônica, ele também expande o alcance dessas obras para os usuários que nunca antes tiveram qualquer contato com esse tipo de produção cultural. Apesar dos esclarecimentos oferecidos por Flores (2021), resta ainda a frutífera curiosidade de observar e compreender o funcionamento das obras da terceira geração e, por conta disso, Claudia Grechi Steiner será nossa anfitriã nesse universo a partir de sua obra “Só o Pó” (2012). Tomando emprestada a argumentação feita por Rocha (2014) quando discorre sobre as dificuldades encontradas na pesquisa em literatura digital, é inegável a importância da investigação e descrição dessas obras, pois:

[...] se há especificidades no meio digital – e são elas que têm causado alterações substanciais nas práticas de leitura, literária ou não, na atualidade – elas devem ser abordadas e compreendidas a fim de que se compreendam, também, as especificidade dos objetos estéticos que surgem nesse meio. (ROCHA, 2014, p. 173)

LITERATURA NO *FEED*

Segundo a própria autora, “Só o Pó” (2012) é o “primeiro livro brasileiro em forma de série

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

a usar o Facebook como plataforma de publicação, explorando seus recursos com textos, fotos e vídeos”¹. Jornalista e autora de outros livros em e-book, Steiner iniciou as publicações da obra em 6 de julho de 2012 em uma página do Facebook criada exclusivamente para hospedar a obra². Contando hoje com cerca de 4,3 mil seguidores, assim que acessamos a página podemos ler uma pequena apresentação feita pela própria autora, identificando as intenções por trás da página, onde se diz: “Só o pó é um romance escrito e idealizado por Claudia Grechi Steiner para ser originalmente publicado no Facebook, em capítulos.”³ A utilização da plataforma Facebook como medium⁴ da obra alcança os escritos de Arlindo Machado (2007) que levanta a questão da desprogramação da técnica.

O que faz, portanto, um verdadeiro criador, em vez de simplesmente submeter-se às determinações do aparato técnico, é subverter continuamente a função da máquina ou do programa que ele utiliza, é manejá-los no sentido contrário ao de sua produtividade programada. Talvez até se possa dizer que um dos papéis mais importantes da arte numa sociedade tecnocrática seja justamente a recusa sistemática de submeter-se à lógica dos instrumentos de trabalho, ou de cumprir o projeto industrial das máquinas semióticas, reinventando, em contrapartida, as suas funções e finalidades. (MACHADO, 2007, p. 14)

A leitura da obra pode ser feita de diversas formas, considerando-se a não-linearidade da mesma. Portanto, cabe ao leitor explorar as postagens feitas no feed e também ir até os álbuns de fotografia disponíveis. A obra é formada por postagens feitas por 4 personagens diferentes que conversam exclusivamente pelo Facebook e cada uma das postagens acompanha primeiro o nome do personagem que está fazendo a postagem, podendo ser seguido por um texto, um vídeo de música, um vídeo produzido pelo personagem ou uma imagem. A interação entre os personagens

¹ Disponível em: <https://e-galaxia.com.br/authorbook/claudia-grechi-steiner/> Acesso em: 12 out. 2024.

² Disponível em: <https://www.facebook.com/livrosoopo> Acesso em: 12 out. 2024.

³ Disponível em: <https://www.facebook.com/livrosoopo>. Acesso em: 12 out. 2024.

⁴ Em Rancière (2016, p.33): “A palavra «medium» entende-se, em princípio, como «o que permanece entre»: entre uma ideia e a sua realização, entre uma coisa e a sua reprodução. O medium aparece assim como um intermediário, como um meio para um fim ou o agente de uma operação.”

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

não fica somente nas postagens próprias de cada um, mas também nas respostas à postagem original feitas por outros personagens.

Talvez a parte mais complexa da obra de Steiner seja o fato de que os leitores/usuários que descobrirem a página hoje não terão acesso diretamente no próprio feed (página inicial) às postagens mais antigas da obra, restando ao leitor o processo de pesquisar na página as postagens mais antigas e, assim, conseguir acesso ao conteúdo completo. Nesse caso, a autora também disponibiliza diversos links para compra e download da sua obra já organizada cronologicamente em e-books⁵, porém a materialidade do medium e a interatividade com os personagens se perde nesse quesito, restando apenas a narrativa em si. Contudo, a partir da visão do leitor ideal, ou seja, aquele que acompanha a obra desde sua primeira publicação, o leitor recebe as atualizações da obra na sua página inicial do Facebook em conjunto com outras postagens, fazendo com que a leitura seja fragmentada e estritamente temporalizada, afinal, apenas um número pequeno de postagens é feito por dia, restando ao leitor esperar até o próximo para prosseguir a leitura. Esse ponto já era refletido por Reis (2012) ao discutir sobre as possibilidades textuais do meio digital.

A informática introduz assim a temporalidade como elemento constitutivo dos textos, tanto no modo de produção como no da leitura. Através de procedimentos informáticos, o autor pode criar uma estrutura evolutiva, em movimento permanente. [...] A leitura de um texto encontra-se assim profundamente alterada, com o leitor a ter a sua atenção dispersa pelos diversos elementos textuais e não textuais (letras, sílabas, palavras, formas, cores, volumes, linhas, sons) e pelos processos de encenação desses mesmos elementos. (REIS, 2012, p. 47)

Segundo a descrição oferecida pela própria autora, *Só o Pó* não é uma obra aberta e, por conta disso, não é possível que os leitores tomem o controle da narrativa em nenhum momento a partir dos personagens criados pela autora, contudo, além da própria possibilidade que o medium Facebook apresenta de comentar e curtir as postagens, Steiner convida os leitores a fazer parte da

⁵ Disponível em: https://www.facebook.com/livrosoopo/about_details. Acesso em: 12 out. 2024.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

vida desses personagens em algumas passagens onde a autora quebra a quarta parede, dando a possibilidade desses personagens extrapolarem aquilo que pode um dia ter sido uma narrativa rígida. Um exemplo disso é a postagem a seguir onde a personagem Pati divaga sobre os usuários do Facebook serem, todos, atores de si mesmos, fazendo com que a realidade e a ficção se misturem no mundo digital.

Figura 3: Quebra da quarta parede

Fonte: elaborada pelos autores

A fim de investigar as interações entre leitores e personagens, uma busca por comentários foi feita em grande parte das postagens e, em geral, foram encontrados poucos comentários feitos por leitores da obra, sendo a maioria deles direcionados a obra em si ou a autora, raramente interagindo diretamente com os personagens.

As postagens mais curtas do feed tem o objetivo de demonstrar a personalidade de cada personagem e também a maneira que eles interagem entre si, tudo isso feito através do compartilhamento de pensamentos, gostos musicais e piadas. Essas postagens são, na verdade, aquilo que mais vai condizer com as descrições feitas por Flores (2021) sobre a literatura eletrônica de terceira geração, afinal, a narrativa e o funcionamento da mesma desenvolvem-se a partir das ferramentas específicas do medium, integrando-se completamente ao espaço do cotidiano.

Nenhum texto em rede pode solicitar um espaço próprio para si. A literatura não se distancia das tarefas “cotidianas”, não há lugar para um “espaço literário”. Não há espaço senão para a diferenciação em zonas, com transições incertas entre si. (LADDAGA, 2002, p. 24)

Da mesma forma que Steiner se utiliza do Facebook, a autora agrega em *Só o Pó* a utilização de um canal na plataforma Youtube⁶ afim de publicar vídeos feitos por uma das personagens, Pati, que se misturam aos vídeos de divulgação das temporadas da obra. Ainda que seja parte importante da obra, diferente de sua contraparte no Facebook, o canal não carrega seu nome, tendo como marca o nome próprio da autora. Por conta de se tratar de uma obra multimídia, além dos vídeos *Só o Pó* (2012) apresenta também pinturas feitas pela personagem Dani.

O conjunto de possibilidades multimídia que se apresentam na obra de Steiner são o retrato da textualidade verbivocovisual⁷ da literatura eletrônica que não tem medo de explorar novas textualidades que vão além da palavra impressa.

Contudo, existe ainda mais um modo pelo qual a autora veiculou essa narrativa, que foi a partir da postagem de capítulos contendo histórias estreladas pelos quatro personagens e, a cada capítulo, compreendemos mais sobre a vida e o relacionamento de cada um. Essas postagens mais específicas foram as escolhidas para serem transformadas no e-book da obra⁸, lançado em 2013, que com isso, é formada somente pelas postagens desses capítulos e algumas imagens ilustrativas.

Figura 7: Página do ebook

Figura 8: Postagem do Facebook

⁶ Disponível em: <https://www.youtube.com/@livroSoopo/videos>. Acesso em: 12 out. 2024.

⁷ Nesta perspectiva, uma obra “verbivocovisual” feita em computador contempla ainda mais constituintes exteriores à língua, tais como o tempo, a topologia e o movimento. (REIS, 2012, p. 46).

⁸ Disponível em: <https://a.co/d/0zslJUG>. Acesso em: 12 out. 2024.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Fonte: elaborada pelos autores

Fonte: elaborada pelos autores

A escolha da autora por transformar esses trechos narrativos em e-book nos informa ainda sobre duas problemáticas que surgem a partir da utilização das redes sociais como meio de expressão literária. A primeira, e talvez mais óbvia, é o fato de que pelo fato da obra de Steiner basear-se primordialmente na constante postagem no feed, os leitores que encontrarem a obra tardiamente não terão a experiência completa proposta a partir desse medium, afinal, a partir do momento em que aquela publicação torna-se “velha” (atualmente isso pode ser medido até em horas e não dias) a plataforma tende a não mostrar tais postagens para os usuários diretamente na página inicial de cada um, fazendo com que em vez de acompanhar diariamente os trechos narrativos que Steiner publica, o leitor acaba tendo que fazer uma espécie de investigação para ser capaz de recuperar acesso às postagens mais antigas do perfil da obra. Não podemos dizer ao certo se esse fator específico do medium foi levado em conta pela autora ou se esse era uma condição aceitável para a mesma tendo em vista sua escolha pela plataforma Facebook.

Além dessa problemática apresentada pelos *feeds* das redes sociais, existe na obra de Steiner a questão da mistura entre obra-autora-página, pois de maneira recorrente as postagens referentes à obra são quebradas por propagandas da obra em *ebook*, processos de escrita da obra em si e também divulgação de outros trabalhos da escritora.

LEITORES OU USUÁRIOS?

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Faz-se necessário trazer à tona o questionamento da manutenção e conservação da obra, pois não só existe o problema de a plataforma não entregar as postagens mais antigas para os leitores recentes mas, para além disso, sendo pertencente a uma empresa privada, é muito provável que, eventualmente, o site em questão saia do ar sem avisos prévios ou que a conta onde a obra está alocada seja perdida, entre outros problemas que poderiam causar a perda completa da experiência de leitura da obra, que assim como vimos anteriormente, apesar de contar com e-books que contém trechos específicos da narrativa, de maneira alguma o medium impresso poderia substituir a experiência completa oferecida pela obra original digital, tendo em vista que o e-book é capaz de conter apenas os trechos que mais se aproximam do funcionamento da literatura impressa, como a separação em capítulos por exemplo. Esse problema se estende inclusive aos vídeos produzidos pela própria autora que estão alocados em outro site, o Youtube, incluindo as postagens contendo vídeos musicais da mesma plataforma. Ainda que o próprio Facebook permaneça, a possível exclusão de qualquer conteúdo dessa outra plataforma pode acabar impactando diretamente na obra original, não restando possibilidade de recuperar aquilo que foi perdido. Diante disso, mesmo em projetos de mapeamento e documentação de literatura eletrônica, como por exemplo o caso do Observatório da Literatura Digital Brasileira⁹, a problemática da perda do acesso à essas obras está diretamente ligada aos mediums pelos quais nós as acessamos, afinal:

Os textos não existem fora dos suportes materiais (sejam eles quais forem) de que são os veículos. Contra a abstração dos textos, é preciso lembrar que as formas que permitem sua leitura, sua audição ou sua visão participam profundamente da construção de seus significados. O “mesmo” texto, fixado em letras, não é o “mesmo” caso mudem os dispositivos de sua escrita e de sua comunicação. (CHARTIER, 2002, p. 61-62)

Com o objetivo de mapear, descrever e observar a produção literária digital, o Observatório

⁹ Disponível em: <https://www.observatorioldigital.ufscar.br/>. Acesso em: 15 out. 2024.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

da Literatura Digital Brasileira, grupo de estudos sediado na Universidade Federal de São Carlos oferece uma possibilidade de preservação para obras como a de Steiner ao documentar a obra e seu funcionamento. Em seu acervo composto por mais de 100 obras de literatura digital, nomeado de Atlas da Literatura Digital Brasileira¹⁰, já é possível encontrar no catálogo a obra Só o Pó¹¹(2012), que conta com uma ficha catalográfica descritiva, uma captura estática da página inicial da obra e, talvez o mais importante, um vídeo que simula a navegação da obra. Mesmo que esse processo de preservação não seja o ideal, portando apenas uma simulação gravada da interação com a obra, a proposta do Observatório da Literatura Digital Brasileira garante que obras como Só o Pó (2012) não sejam completamente perdidas. As dificuldades que se apresentam nesse processo de preservação são muito bem colocadas por Rocha (2021) ao discutir o assunto a partir de sua experiência à frente do Observatório:

As obras digitais constituídas pelas plataformas de redes sociais apresentam outra camada de complexidade para o seu arquivamento e preservação. Novelas no Twitter, romances no Facebook, experimentos no Instagram, enfrentam, de saída, questões relativas às especificidades de apresentação e de circulação de conteúdo relativas às configurações algorítmicas dessas plataformas: a experiência de leitura, e portanto, os significados que emergem da leitura processual dessas obras – aquela que o leitor faz, ao ter acesso, aos poucos, ao conteúdo postado paulatinamente pelo autor, ao longo de dado período de tempo – não são os mesmos do leitor que tem acesso à obra na sua totalidade, depois de concluída. (ROCHA, 2021, p. 299)

Outra questão pertinente que pode ser levantada a partir de nosso conhecimento sobre a obra é o fato de Steiner não ter escolhido utilizar 4 contas separadas para alocar seus personagens, utilizando apenas o nome de cada um na medida em que escrevem na página da obra. Não só essa escolha poderia levar a uma utilização mais aprofundada das ferramentas oferecidas pela rede

¹⁰ Disponível em: <https://www.observatorioldigital.ufscar.br/atlas-da-literatura-digital-brasileira/>. Acesso em: 15 out. 2024.

¹¹ Disponível em: <https://www.observatorioldigital.ufscar.br/repositorio-da-literatura-digital-brasileira/so-o-po/>. Acesso em: 15 out. 2024.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

social, mas também poderia causar uma experiência mais verossímil para o leitor/usuário a partir do momento em que a identificação de cada personagem seria mais óbvia e integrada ao medium. Contudo, é compreensível que a autora tenha se afastado dessa possibilidade pelo simples fato de que seria ainda mais fatigante administrar simultaneamente diversas contas, mesmo que o ponto de encontro de todas fosse a página oficial da obra.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A literatura eletrônica de terceira geração apresenta um grande potencial em expandir-se a partir das redes sociais onde estão alocadas, alcançando um público que talvez nunca tivesse contato com esse tipo de produção, contudo, assim como vimos na obra de Steiner, *Só o Pó* (2012), com grandes poderes surgem grandes responsabilidades. Apesar de seu poder de difusão a literatura digital de terceira geração terá de encarar também os desafios específicos das plataformas digitais que não demonstram a menor preocupação na manutenção das obras criadas a partir de suas redes. Com isso, torna-se ainda mais importante o estudo, catalogação e historicização dessas obras feitas pelos pesquisadores da área da literatura para que, talvez, seja possível manter vivo ao menos alguns registros dessas obras.

REFERÊNCIAS

- CHARTIER, Roger. *A aventura do livro: do leitor ao navegador - conversações com Jean Lebrun*. Tradução de Reginaldo Carmello Corrêa de Moraes. São Paulo: UNESP, 1998.
- CHARTIER, Roger. *Os desafios da escrita*. Tradução de Fulvia M. L. Moretto. São Paulo: Editora Unesp. 2002.
- FLORES, Leonardo. *Literatura eletrônica de terceira geração*. DAT Journal, 6.1: 355–72. 2021.
- FOLLAIN, Vera. *Narrativas em trânsito*. Contracampo: revista do Programa de pós-graduação em comunicação. n. 21, agosto de 2010. p. 26-39.
- LADDAGA R. *Uma fronteira do texto público: literatura e meios eletrônicos*. In: OLINTO, H. K.; SCHOLLHAMMER, K. E. (Orgs.). *Literatura e mídia*. Rio de Janeiro: PUC/Loyola, 2002. p. 17-

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

31.

MACHADO, Arlindo. *Arte e mídia*. Rio de Janeiro: Zahar, 2007.

RANCIÈRE, Jaques. *O que "Medium" pode querer dizer: o exemplo da Fotografia*. 2016, p.33. Traduzido por Pedro Lapa. ARTis ON, no 4: 32–40.

REIS, Pedro. *Media digitais: novos terrenos para a expansão da textualidade*. Texto digital, Florianópolis, v. 8, n. 2, p. 256-272, 2012. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/textodigital/article/view/1807-9288.2012v8n2p256>. Acesso em: 18 out. 2024.

ROCHA, Rejane C. *Contribuições para uma reflexão sobre a literatura em contexto digital*. Revista da Anpoll n° 36, p. 160-186, Florianópolis, Jan./Jun. 2014. Disponível em: <https://revistadaanpoll.emnuvens.com.br/revista/article/view/680>. Acesso em: 18 out. 2024.

ROCHA, Rejane C. *Fora da estante: questões de arquivo e de preservação da literatura digital*. Nueva Revista del Pacífico, N° 74 (pp. 290-309). ISSN (e) 0719-5176, 2021. Disponível em: <http://www.nuevarevistadelpacifico.cl/index.php/NRP/article/view/211>. Acesso em: 18 out. 2024.

SANTOS, Alckmar Luiz dos; SALES, Cristiano de. *Notícia da atual literatura brasileira digital*. Revista Outra Travessia, Florianópolis, 2° sem. Dossiê Especial, v. I: Literaturas Digitais. 2011.

STEINER, Claudia G. *Só o Pó*. 2012. Disponível em: <https://www.facebook.com/livrosoopo>. Acesso em: 12 out. 2024.

STEINER, Claudia Grechi. *Só o pó*. São Paulo: Simplíssimo Livros, 2013. E-book (211p.) color. ISBN: 9788582450345. Disponível em: <https://a.co/d/867Mlkz>. Acesso em: 18 out. 2024.

Como citar este texto:

LISITA, Bianca F. Socorro! Tem literatura no meu feed!. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-12.